

**O‘ZBEKISTONDA NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR
LOYIHALARI ONLAYN JAMOATCHILIK MUHOKAMALARINING
ISTIQBOLLARI**

Sherov Quvondiq Polvonnazarovich

Toshkent davlat yuridik universiteti

mustaqil izlanuvchisi

e-mail: quvondiq1191@gmail.com

tel.: 91 430 20 24

Annotatsiya: Muallif tomonidan O‘zbekistonda normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining jamoatchilik muhokamalarini onlayn shaklda tashkil etish amaliyoti o‘rganildi. O‘rganish davomida onlayn muhokamalarni o‘tkazishda mavjud kamchiliklar aniqlandi va muallif tomonidan ushbu kamchiliklarni bartaraf etish hamda qonunchilikni takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: normativ-huquqiy hujjat, muhokama, portal, taklif, internet, tashabbus.

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining jamoatchilik muhokamasi instituti jamiyat va davlat o‘rtasidagi konstruktiv munosabatlarning muhim ko‘rsatkichidir. Jamoatchilik muhokamasi jamoatchilik fikrini ifoda etishning samarali usuli hisoblanadi. Jamoatchilik muhokamasi qonun ijodkorligi faoliyatini takomillashtirishga imkon beradi, jamoatchilik fikri hisobga olinishini ta’minlaydi.

Internet texnologiyalarining jadal rivojlanishi fuqarolarning davlat ishlarini boshqarishda, jumladan, qonun ijodkorligi jarayonida ishtirok etish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirmoqda [1; 2; 3].

Global internet tarmog‘i rivojlanishi bilan ilm-fanga yangi tushunchalar – elektron demokratiya, elektron ishtirok, elektron ovoz berish tushunchalari kirib keldi. Elektron demokratiya instituti to‘g‘ridan-to‘g‘ri demokratiya shakli bo‘lib, davlat ahamiyatiga molik qarorlarni jamoaviy muhokama qilish va qabul qilish, shuningdek,

ularning bajarilishini nazorat qilishning asosiy vositasi sifatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bilan tavsiflanadi [4].

Xorijiy mamlakatlar kabi O‘zbekistonda ham jamoatchilik muhokamalarini onlayn shaklda tashkil etish mexanizmi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, normativ-huquqiy hujjatlar muhokamasi portali (regulation.gov.uz) [5] bu borada muhim maydonga aylanmoqda. Qonun loyihalarining onlayn muhokama qilinishi fuqarolarning vaqtini tejashga, xohlagan joyda va vaqtda loyiha yuzasidan fikr bildirishiga imkon beradi.

Biroq, shuni ham ta’kidlash kerakki, portal orqali o‘tkaziladigan onlayn muhokamaning ham bir qancha kamchiliklari ko‘zga tashlanmoqda. Bu ham bo‘lsa fuqarolarning loyihalar yuzasidan bildiriladigan takliflariga javob berilmasligi masalasi. Portalda 2023-yil 9-iyul holatiga 20 085 ta loyiha mavjud bo‘lib, ular yuzasidan 60 218 ta takliflar bildirilgan bo‘lsa, shundan 52 762 tasiga tegishli davlat organlari tomonidan javob berilmagan. Bu esa jamoatchilik muhokamalarining samarasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

“Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi Qonunga [6] ko‘ra taklif davlat va jamiyat faoliyatini takomillashtirishga doir tavsiyalarni o‘z ichiga olgan murojaat hisoblanadi. Shunga ko‘ra, qonun loyihalari yuzasidan fuqarolarning takliflariga belgilangan tartibda javob berish masalasini ko‘rib chiqish zarur.

Umuman olganda, manfaatdor davlat organi muhokama qilinayotgan masala to‘g‘risida to‘liq ma’lumotga ega bo‘lishi barobarida, uning yechimiga mas’ul bo‘lib, jamoatchilik muhokamasi natijalarini ko‘rib chiqishi shart. Onlayn va boshqa shakllarda o‘tkazilayotgan jamoatchilik muhokamalarida bildirilayotgan taklif va mulohazalarga manfaatdor davlat organlari tomonidan tezkor javob berish masalasi jamoatchilik fikrini o‘rganish va fuqarolar bilim saviyasining oshishiga xizmat qiladi.

Rossiya tajribasiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, regulation.gov.ru [7] portalida normativ-huquqiy hujjat loyihasini ko‘rib chiqish natijalari to‘g‘risida ma’lumot joylashtirilishini ko‘rish mumkin. Bu narsa muhokamalarni yanada samarali o‘tishiga xizmat qiladi.

Amerikaning www.regulations.gov [8] internet portali ham bunga misol bo‘la oladi, u AQSH fuqarolariga federal darajada davlat huquqiy tartibga solish jarayoniga kirishni ta’minlash uchun mo‘ljallangan.

Shunga ko‘ra, portalda fuqarolar murojaatlariga tezkor javob berish va murojaatlar yuzasidan umumlashgan ma’lumotlarni joylashtirish zarur hisoblanadi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi [9] 98-moddasida O‘zbekiston Respublikasining saylov huquqiga ega bo‘lgan, yuz ming nafardan kam bo‘lmagan fuqarolari qonunchilik takliflarini qonunchilik tashabbusi tartibida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritishga haqli degan norma mustahkamlandi. Shunga ko‘ra, fuqarolar tomonidan qonunchilik tashabbusi bilan chiqish tartibini ishlab chiqish hamda portalga kiritiladigan normativ-huquqiy hujjat loyihasining muqobil variantini joylashtirish imkoniyatini yaratish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

O‘zbekistonda normativ-huquqiy hujjatlar loyihasi ishlab chiqilib, project.gov.uz platformasi orqali manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish tizimi yaratilgan. Loyiha project.gov.uz platformasida kelishilganidan so‘ng jamoatchilik muhokamasi uchun regulation.gov.uz portaliga joylashtiriladi. Normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqib kelishish va muhokamaga qo‘yishda 2 ta platformadan foydalanish ortiqcha harakat hamda xarajatni talab qiladi. Shuningdek, loyihani kelishishda manfaatdor tashkilotlar sonining cheklanganligi loyiha sifatiga ta’sir qilmay qolmaydi.

Bu sohada xorijiy mamlakatlar tajribasiga nazar tashlasak ortiqcha byurokratiya hamda harakatdan holi, ancha takomillashgan tizim yaratilganini ko‘rish mumkin. Jumladan, Finlyandiyada ishtirok etish jarayonini elektronlashtirish va raqamlashtirish bo‘yicha Milliy elektron ishtirok etish muhiti loyihasi [10] doirasida normativ-huquqiy hujjat loyihasini kelishish va muhokamadan o‘tkazishning yagona elektron tizimi - Lausuntopalvelu.fi [11] onlayn platformasi ishga tushirilgan. Platformada 2023-yil 15-fevral kuni “2023-2028 yillarda nomoddiy madaniy meros bo‘yicha Harakatlar dasturi” loyihasi joylashtirilgan bo‘lib, ushbu loyiha bir vaqtning o‘zida kelishish uchun 84 ta davlat tashkilotlariga, ma’lumot uchun 500 dan ortiq nodavlat notijorat

tashkilotlari hamda shaharlar munitsipalitetlariga hamda ochiq muhokama uchun jamoatchilikka taqdim qilingan. Muhokamalar 2023-yil 5-aprelga qadar davom etgan va loyiha qabul qilingan.

Xorijiy tajribani chuqur tahlil qilgan holda ortiqcha harakat va byurokratik to‘siqlarni bartaraf etgan holda regulation.gov.uz portalida normativ-huquqiy hujjat loyihasini kelishish va muhokamadan o‘tkazish bo‘yicha yagona tizim yaratish zarur hisoblanadi.

Shuningdek, regulation.gov.uz portaliga joylashtirilgan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining tahlili shuni ko‘rsatadiki, ularning aksariyati faol jamoatchilik muhokamasi mavzusiga aylanmaydi. Ko‘pgina loyihalarga fuqarolardan bironta ham taklif va fikr-mulohazalar bildirilmaydi. 2023-yil iyun oyida muhokamaga qo‘yilgan “Bojxona nazorati ostida tovarlarni qayta ishlashni tartibga solishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi hamda “O‘zbekiston davlat sport akademiyasi faoliyatini tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi loyihalar shular jumlasidan.

Portalda yuqoridagi kabi kam ahamiyatli loyihalarning mavjudligi ular orasida davlat organlari tomonidan joylashtiriladigan respublika ahamiyatidagi loyihalarning yo‘qolib qolishiga va jamoatchilik nazaridan chetda qolishiga sabab bo‘lishi mumkin. Mazkur holat jamoatchilik muhokamalarida fuqarolarning ishtirokiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu holatning oldini olish maqsadida portalda ijtimoiy ahamiyatga molik normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari alohida bo‘limda ajratib ko‘rsatiladigan aniq mezonlarni yaratish lozim.

Bundan tashqari, “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi Qonunning [12] 24-moddasiga ko‘ra barcha normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari 15 kun muddatga muhokamaga qo‘yilayotganligi muhokamalarga salbiy ta‘sir qilmoqda. Shularni inobatga olib, “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-682-son Qonuni 24-moddasining 4-xatboshisini quyidagi tahrirda qabul qilish taklif etiladi:

Ishlab chiquvchi normativ-huquqiy hujjat loyihasining portaldagi jamoatchilik muhokamasi muddatini tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlarning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda belgilaydi hamda bu muddat konstitutsiyaviy

qonun loyihalari hamda qonun loyihalari uchun 60 kundan, qonunosti hujjatlari loyihalari uchun 30 kundan kam bo‘lmasligi kerak.

Shuningdek, ijtimoiy ahamiyatga molik normativ-huquqiy hujjat loyihasining muhokamasi davom etayotganligi to‘g‘risidagi axborotni ommaviy axborot vositalari orqali muntazam e‘lon qilib borish muhokamalarning samarali o‘tishiga imkon yaratadi.

Yana shuni ham ta‘kidlash kerakki, normativ-huquqiy hujjat ishlab chiqishdan maqsad - jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan sohani takomillashtirishdan iborat bo‘lishi lozim. Qabul qilinayotgan qonunlar fuqarolar uchun ahamiyatli bo‘lmasa, undan kutilayotgan natijaga erishilmasa, jamoatchilik muhokamasining ahamiyati yo‘qoladi. Bu holda, Sh.Arnshteyn ta‘kidlaganidek, bunday ishtirok rasmiylashtirilgan marosimga aylanib, faqat uning ishtirokchilarining hafsalasi pir bo‘lishiga olib keladi [13].

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining muhokamalarini onlayn shaklda o‘tkazish samarali, albatta. Biroq, portalda o‘tkazilayotgan muhokamalarda aholining cheklangan qismi qatnashayotganligi, fuqarolar o‘z huquqlaridan yetarli darajada foydalanmayotganligi jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni tizimli ravishda yuksaltirib borish zarurligini taqozo etmoqda. Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini ta‘minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Aholiga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va davlat dasturlarining mazmun va mohiyatini izchil yetkazish tizimini shakllantirish, fuqarolar ongida “Jamiyatda qonunga hurmat ruhini qaror toptirish — demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!” degan hayotiy g‘oyani mustahkamlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-yanvardagi PF-5618-son Farmoni [14] bilan Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Konsepsiyaning asosiy maqsadlaridan biri qonun hujjatlarini aholiga tezkor ravishda yetkazish, shuningdek,

sohaga doir qonun hujjatlarining mazmun-mohiyati va ahamiyatini aholiga tushuntirish tizimini takomillashtirish hisoblanadi.

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni izchil ravishda rivojlantirmay turib aholini internet portallarda o‘tayotgan jamoatchilik muhokamalariga faol jalb qilishning imkoni yo‘q. Birgina regulation.gov.uz portaliga kirib registratsiyadan o‘tishdagi qiyinchilikning o‘zidayoq fuqarolarda muhokamada ishtirok etish xohishi so‘nishiga sabab bo‘lishi mumkin. Buning asosiy sababi portalda ro‘yhatdan o‘tishdagi noqulayliklar va bir necha bosqichdan o‘tishning talab etilishidir.

Xorijiy mamlakatlar tajribasiga nazar tashlasansa, jamoatchilik muhokamalari portallariga kirib muhokamalarda qatnashish uchun fuqarolar tomonidan faqat ism va sharifini kiritishning o‘zi yetarli hisoblanadi.

Yuqoridagilarga ko‘ra, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining jamoatchilik muhokamasi portaliga kirishda ortiqcha byurokratik to‘siqlarga barxam berish zarur. Shundagina fuqarolarni normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining jamoatchilik muhokamalariga keng jalb qilishga hamda mustahkam va xalqchil qonunlar qabul qilinishiga zamin yaraladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Йўлдошев А.Э. Ўзбекистонда жамоатчилик муҳокамаларини ҳуқуқий тартибга солишнинг долзарб масалалари // Юриспруденция ҳуқуқий илмий-амалий журнали, 2021/4. – Б. 12-24.

2. Юлдошев А.Э. Онлайн-перспективы общественных обсуждений законодательных предложений в Республике Узбекистан. VI Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2018)». – С. 349-353.

3. Йўлдошев А.Э. Актуализация онлайн общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов в условиях свободного доступа к ним // Журнал «Право и жизнь». – М., 2017 № 4. – С. 16-26.

4. Цаплин А. Ю. Перспективы дистанционного электронного голосования в России // Из-вестия Саратовского университета. Новая серия. Сер. Социология. Политология. 2016. Т. 16, № 3. С. 347.
5. Normativ-huquqiy hujjatlar muhokamasi portali. <https://regulation.gov.uz/oz>
6. O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentabrdagi “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi O‘RQ-445-son Qonuni. <https://old.lex.uz/docs/-3336169>
7. Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. <https://regulation.gov.ru/>
8. <https://www.regulations.gov/> An official website of the United States Government.
9. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. <https://old.lex.uz/docs/-6445145>
10. Armenia Androniceanu, Irina Georgescu. e-participation in europe: a comparative perspective. Public Administration Issues. 2022. Special Issue I
11. <https://www.lausuntopalvelu.fi/FI>. tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti.
12. O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-apreldagi “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-682-son Qonuni. <https://old.lex.uz/docs/-5378966>
13. Arnstein Sh. R. A Ladder of Citizen Participation // JAIP. 1969. Vol. 35. No. 4. P. 217.
14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-yanvardagi “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida” PF-5618-son Farmoni. <https://old.lex.uz/docs/-4149765>